

Educação Matemática Crítica na formação de professores do primeiro ciclo: um material com possibilidades para o trabalho com diferentes cenários para investigação

Guilherme Henrique Gomes da Silva

For Project

Contributions to the in-service education of primary school teachers from their engagement in mathematics Landscapes of Investigation

(Li-Primary Teachers)

**Funded by
the European Union**

Under

Horizon Europe Programme
(HORIZON-MSCA-2021-PF-01;
Grant Agreement ID: 101103353)

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IE-ULisboa)

Lisbon, Portugal

DOCUMENT DESCRIPTION

Project number:	101103353
Project acronym:	Li-PrimaryTeachers
Project name:	Contributions to the in-service education of primary school teachers from their engagement in mathematics landscapes of investigation
Call	HORIZON-MSCA-2022-PF-01
Topic	HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01
Type of action	HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships
Grating Authority	European Research Executive Agency (ERA)
Project Starting date	01 March 2024
Project duration	12 months
Beneficiary	Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IE-ULisboa), PIC 986160492
Coordinator	João Pedro da Ponte
MSCA researcher	Guilherme Henrique Gomes da Silva
Document Title	Educação Matemática Crítica na formação de professores do primeiro ciclo: um material com possibilidades para o trabalho com diferentes cenários para investigação
Deliverable	M3.1.
Deliverable Title	Details of the structure of teacher education practice
Due Data	31/01/2025
Issue Data	14/01/2025
Status	Submitted on Institutional Repository of IE-ULisboa at: https://repositorio.ulisboa.pt/
Version	Final
Contact	guilherme.silva@ie.ulisboa.pt ; jpponte@ie.ulisboa.pt

This project has received funding from the European Union's Horizon 2021 programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement 101103353.

Disclaimer: This deliverable reflects only the author's views and opinions and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Sumário

Apresentação	4
1. Cenários para investigação.....	5
2. Metodologia utilizada na formação.....	7
3. Tarefas de aprendizagem profissional utilizadas na formação.....	11
3.1. Etapa 1 (E1).....	11
3.1.1. Encontro 1: Investigando com o Tangram e estimando a derrubada de florestas no mundo.....	11
3.1.2. Encontros 2 e 3: A Tabela Pitagórica, alimentação saudável e rendimento justo 20	
3.1.3. Encontro 7: Frações, porcentagem e distribuição de riqueza no mundo	35
3.1.4. Encontro 8: Frações, porcentagem e distribuição de riqueza no mundo	45
3.1.5. Encontro 9: A água é nosso direito e nossa responsabilidade.	51
3.2. Etapa 2 (E2): Planejamento do cenário para investigação	61
3.2.1. Sugestões para o planejamento de cenários para investigação.....	62
3.3. Etapa 4 (E4): Reflexão pós-aula.....	68
3.3.1. Reflexão pós aula (Ciclo 1)	68
3.3.2. Reflexão pós aula (Ciclo 2)	70
Considerações finais	72
Referências	73

Apresentação

Em Portugal, um novo currículo para o ensino da Matemática foi recentemente homologado e introduzido nas escolas de educação básica, no formato de Aprendizagens Essenciais (AE) de Matemática para o Ensino Básico (Canavarro et al., 2021). Neste currículo, os conhecimentos matemáticos são assumidos de forma central, assim como seis capacidades matemáticas transversais: *resolução de problemas*, *raciocínio matemático*, *comunicação matemática*, *representações matemáticas*, *conexões matemáticas (internas e externas)* e *pensamento computacional*. O currículo defende que o desenvolvimento de tais capacidades seja permanente e integrado em todos os outros temas matemáticos. Além disso, dentre outros aspectos, defende que o trabalho pedagógico em sala de aula deve ser centrado no estudante. Isso requer o desenvolvimento de tarefas que promovam atitudes como *iniciativa* e *autonomia* e favoreçam a construção de capacidades como o *pensamento crítico* e a *colaboração*.

O currículo também defende que as tarefas propostas promovam *interação entre os estudantes* e que, além de explorar aspectos da matemática como a *resolução de problemas* e o *raciocínio matemático*, faça articulações com a *realidade*. O trabalho com tarefas exploratórias e investigativas (Ponte, 2005; Ponte, et al. 2016; Skovsmose, 2023) mostra-se, então, como um caminho para a educação matemática praticada no primeiro ciclo, na perspectiva das AE. Nesse contexto, o objetivo deste texto é o de apresentar aspectos metodológicos de uma experiência de formação contínua desenvolvida com professores de um agrupamento escolar do 1º ciclo em Portugal. O objetivo da formação foi o de contribuir para o desenvolvimento profissional de professores que atuam no primeiro ciclo por meio do oferecimento de um espaço para a experimentação, a discussão, a elaboração e o desenvolvimento de tarefas exploratórias e investigativas de matemática com seus estudantes, visando o estabelecimento de *conexões internas e externas* à matemática (Canavarro et al., 2021) por meio da criação de cenários para investigação que problematizem questões sociais relevantes para sala de aula de matemática (Gutstein, 2018; Skovsmose, 2023), utilizando a perspectiva da Educação Matemática Crítica (Skovsmose, 2023).

A formação foi uma das etapas da pesquisa denominada *Contributions to the in-service education of primary school teachers from their engagement in mathematics landscapes of investigation¹ (Li-Primary Teachers)* desenvolvida no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com financiamento da União Europeia por meio do Horizonte Europa, Marie-Sklodowska Curie Actions (101103353). Neste texto, são apresentados os aspectos metodológicos da formação que incluem um breve resumo da perspectiva teórica utilizada e do modelo de formação empregado, além das tarefas de aprendizagem profissional que foram trabalhadas com os professores. Espera-se que este material, produzido no âmbito da formação, possa inspirar outras práticas que lancem mão da exploração e da investigação para a compreensão de aspectos sociais pelos estudantes do 1.º ciclo, através da conexão com a matemática.

¹ <https://landscapes.ie.ulisboa.pt>

1. Cenários para investigação

A Educação Matemática Crítica pode ser entendida como uma resposta a uma posição crítica na Educação Matemática. Ela não se reduz a uma subárea da Educação Matemática nem tampouco se dedica ao desenvolvimento de metodologias e técnicas pedagógicas ou conteúdos programáticos (Skovsmose, 2023). Ela pode ser compreendida como uma perspectiva teórica e metodológica que fornece subsídios para que sejam endereçadas preocupações da Educação Matemática. Segundo Skovsmose (2023), essas preocupações envolvem o que acontece em sala de aula de matemática e as oportunidades na vida futura dos estudantes; exploração socioeconômica, racismo, sexismo, homofobia, xenofobia e violência; a própria matemática, não apenas a escolar, mas aquela utilizada em diferentes contextos e em diferentes profissões e que interfere diretamente na vida das pessoas; conceitos intrinsecamente ligados ao ensino, como democracia, justiça social, equidade, inclusão, relações de poder, foreground de estudantes e professores, diálogo, entre outros. Ainda, segundo Skovsmose (2023), a Educação Matemática Crítica também pode ser caracterizada em termos de esperança: uma esperança ativa, que representa uma força político-social capaz de transformá-la em mudanças sociais.

A perspectiva teórica Educação Matemática Crítica permite a exploração de possibilidades de uma abordagem educacional nas aulas de matemática para além da mera manipulação de números e resolução de problemas de aplicação. Ela permite que seja possível questionar a própria noção de exatidão e a racionalidade absoluta da matemática e utilizá-la como uma ferramenta para interpretar questões de justiça social, equidade, emancipação e outros valores fundamentais para o avanço da democracia tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. O trabalho com cenários para investigação nas aulas de matemática tem se mostrado como uma maneira de abordar essas e outras preocupações da Educação Matemática Crítica, além de permitir a exploração e o desenvolvimento de atividades significativas que favorecem a construção de conceitos e ideias matemáticas (Penteado & Skovsmose, 2022; Skovsmose, 2023; Silva & Ponte, 2024).

Cenários para investigação são ambientes de aprendizagem alternativos ao paradigma do exercício, caracterizado por um padrão de aulas em que os alunos trabalham de forma exaustiva com exercícios, a maioria envolvendo o uso de técnicas mecânicas e que apresentam uma, e apenas uma, solução correta. Em cenários para investigação, os alunos são convidados a envolverem-se em tarefas matemáticas que oferecem oportunidades para que possam (a) engajar-se em processos exploratórios e investigativos, os quais incluem ações como criar linhas de raciocínio, conjecturar, testar hipóteses, realizar testes, levantar e defender ideias, e construir novas hipóteses, ou criar modelos, etc. (Ponte et al., 2016; Skovsmose, 2023); e (b) explorar e refletir criticamente sobre questões sociopolíticas, muitas delas controversas (Skovsmose, 2024).

Geralmente, as tarefas matemáticas desenvolvidas em um cenário para investigação possuem diferentes caminhos que podem ser trilhados pelos alunos e até mesmo diferentes respostas (Ponte et al., 2016; Skovsmose, 2023). Isso requer que o professor assuma riscos (Penteado & Skovsmose, 2022; Silva & Penteado, 2013), já que muitas vezes não é possível antecipar todas as situações que podem acontecer durante a investigação dos alunos. No paradigma do exercício e em cenários para investigação, as tarefas podem fazer referência a assuntos puramente matemáticos, a uma semirrealidade (situações ou informações inventadas

e simplificadas) e à realidade (situações ou informações reais). A combinação entre as duas propostas de ensino (paradigma do exercício e cenários para investigação) e as três referências gera uma matriz com seis ambientes de aprendizagem (Quadro 1).

Quadro 1 - Ambientes de aprendizagem

	Paradigma do Exercício	Cenários para investigação
Matemática pura	(1)	(2)
Semirrealidade	(3)	(4)
Realidade	(5)	(6)

Fonte: Skovsmose (2000)

No ambiente (1) as tarefas são imperativas, do tipo “calcule a expressão”, “resolva a equação”, “fatore o polinômio”, etc. Assim, a logística da sala de aula se resume a exposição do exercício pelo professor e sua resolução pelos alunos, sem a necessidade de questionamentos. O ambiente tipo (2), que também faz referência a conteúdos puramente matemáticos, é caracterizado por tarefas que convidam os alunos a exploração, descoberta e investigação, direcionando-os a explorarem, por exemplo, propriedades de figuras geométricas ou de números por meio da investigação de suas regularidades ao invés de simplesmente decorar as fórmulas.

O ambiente tipo (3) faz referência a uma semirrealidade construída, passível de ser imaginada pelo aluno. Porém, os exercícios desenvolvidos buscam simplesmente aplicar um algoritmo ou efetuar uma operação no contexto criado. Por exemplo, exercícios envolvendo situações de compras no supermercado ou a distância percorrida em uma viagem fazem parte desse ambiente. Assim como no ambiente (1), o foco dessas tarefas está na resolução do exercício. Já o ambiente (4) apresenta situações em uma semirrealidade, mas de uma forma a convidar os alunos a levantarem conjecturas e a procurarem por respostas. Pode ser uma forma de introduzir a discussão de questões sociais importantes por meio de uma situação adaptada da realidade (Silva & Ponte, 2024).

No ambiente tipo (5), as tarefas utilizam dados ou situações verdadeiras. Mas os alunos usam essas informações para resolver um determinado problema, que geralmente é mais sofisticado do que os apresentados no ambiente (3), mas que via de regra busca a aplicação de algum conceito. Problemas de processos seletivos, como vestibulares ou concursos públicos são tipos de tarefas selecionadas muitas vezes do livro didático e que fazem parte deste ambiente. O ambiente (6), por sua vez, oferece subsídios para investigações sobre situações reais. As tarefas oferecem a abertura para espaços propícios para a exploração de questões sociopolíticas e engajamento dos alunos com problemas sociais por meio da matemática (Skovsmose, 2023).

Skovsmose (2023) destaca que as linhas que dividem os ambientes de aprendizagem (Quadro 1), são bastante tênues. Ou seja, podem existir práticas pedagógicas que ficam entre as linhas. O importante, segundo o autor, é que as tarefas caminhem pelos seis ambientes de aprendizagem. O Quadro 1, dessa forma, auxilia no desenvolvimento de práticas de formação inicial e contínua, pois posiciona os professores e favorece sua imaginação pedagógica em um movimento em direção ao trabalho de planejamento e desenvolvimento das tarefas. A imaginação pedagógica é um elemento importante da prática letiva pois permite a exploração de possibilidades para situações concretas da sala de aula pelo professor e propicia uma busca

por mudanças não apenas em sua prática, mas também em suas próprias atitudes frente à matemática (Skovsmose, 2023).

Além disso, tarefas desenvolvidas em cenários para investigação adotam um padrão comunicativo baseado no diálogo, que é entendido como um tipo de comunicação que emerge em processos educacionais (Milani, 2020; Skovsmose, 2023). O diálogo se relaciona à busca por conhecer algo e a fazer inquéritos, visando o aprendizado. É um processo aberto, já que seu curso é imprevisível. Também incorpora elementos de equidade, pois o que importa é o conteúdo que está sendo dito e não a posição do participante (Skovsmose, 2023). Os ambientes de aprendizagem que proporcionam discussões dialógicas incentivam os alunos à investigação, à descoberta perante um processo de examinar possibilidades e experimentar hipóteses. Por conseguinte, os alunos buscam por novas descobertas, novas experiências e nesse processo o diálogo é o carro chefe para que as investigações aconteçam.

2. Metodologia utilizada na formação

Para o trabalho formativo, utilizou-se um modelo prático denominado “Ciclos de Formação Docente para a Educação Matemática Crítica” (Afini, & Silva, 2024). Sua principal característica é a de criar de oportunidades para ação e reflexão docente sobre seu contexto educacional (Ribeiro & Ponte, 2020). Para isso, foram desenvolvidas diferentes tarefas de aprendizagem profissional (TAP) que focaram em domínios do conhecimento profissional docente (Ribeiro & Ponte, 2020). No caso deste trabalho, além do conhecimento da prática letiva (Ponte, 2012), as tarefas focaram sobre o conhecimento relativo à criação e desenvolvimento de cenários para investigação (Skovsmose, 2023). Segundo Ribeiro e Ponte (2020), as TAP devem considerar, entre outros aspectos, as especificidades do conhecimento profissional docente no sentido de promover a exploração destes conhecimentos para a elaboração de tarefas matemáticas e a criação de um ambiente de aprendizagem aberto à exploração e à investigação matemática (Ponte et al. 2016).

Os “Ciclos de Formação Docente para a Educação Matemática Crítica” são compostos por quatro etapas. A primeira etapa (E1) abrange o estudo teórico e a discussão sobre as principais ideias da Educação Matemática Crítica relacionadas o trabalho com cenários para investigação. Nesta etapa, os professores também se envolvem em tarefas com essa perspectiva relacionadas a matemática *per se*, semirrealidade e realidade. São momentos em que vivenciam as tarefas como estudante, mas também discutem e refletem em grupos sobre possibilidades de sua utilização e adaptação para o trabalho com suas turmas. Essas TAP possuem algumas características que apoiam o aceite e engajamento dos professores. Por exemplo, são construídas de forma que os participantes vislumbrem possibilidades de uso ou adaptações das tarefas em sua prática docente; permite que os participantes identifiquem o(s) possível(is) ambientes de aprendizagem que as tarefas perpassam; envolvem momentos práticos e são feitas no formato de um guia de acompanhamento, apoiando e direcionando as investigações e etapas a serem realizadas pelos professores (Afini & Silva, 2024).

A segunda etapa (E2) envolve o planejamento colaborativo de uma ou mais aulas baseadas em cenários para investigação. Da mesma forma que na etapa anterior, há uma TAP que apoia a maneira como o planejamento pode ser feito levando em consideração os objetivos da aprendizagem, os momentos de uma aula exploratória e investigativa e o modo como a comunicação pode se estabelecer. Após a confecção do guia de acompanhamento e dos

materiais que os professores utilizaram, há momentos em que “testam” as tarefas e muitas vezes se esforçam para antecipar as dificuldades dos estudantes e situações não previstas que podem surgir decorrentes das investigações (Silva & Penteado, 2013).

As tarefas são implementadas na terceira etapa (E3), com o apoio dos formadores. Nessa etapa, o professor observa a aprendizagem dos alunos, realiza reflexões sobre a abordagem adotada em sala de aula e identifica desafios e oportunidades. Isso é feito de vários modos, como escrita de relatos cronológicos da aula, escrita de narrativas ou narrativas orais, gravadas em áudio ou vídeo por eles mesmos. Também podem ocorrer uma ou mais sessões individuais com os formadores logo após a realização da aula, visando o relato do professor dos elementos observados e também a análise e avaliação do material produzido pelos estudantes.

Na quarta etapa (E4), há uma reflexão coletiva sobre a prática realizada dentro do contexto formativo. Neste ponto, os participantes compartilham suas experiências, relatam a dinâmica usada em sala de aula, destacam os principais resultados e avaliam as áreas para melhoria, mudança ou continuação. Os participantes também discutem suas dificuldades e o que se mostrou significativo na aula, recebendo feedback e sugestões, entre outros aspectos. Geralmente o encontro pós reflexão acontece em um período muito próximo à realização da aula pelos participantes. Uma vez que os quatro estágios são concluídos, um novo ciclo começa.

Com carga horária de 75 horas, a formação desenvolvida e relatada nesse texto ocorreu em dois ciclos, totalizando 13 encontros presenciais além da realização de trabalho autônomo do professor, incluindo elaboração de material didático e intervenção com sua turma, com suporte dos formadores. Nos encontros relacionados à etapa E1 (Encontros 1, 2, 3, 7, 8 e 9), desenvolve-se noções sobre o trabalho com cenários para investigação com tarefas alinhadas aos objetivos gerais 2 e 8 das Aprendizagens Essenciais para aprendizagem matemática:

2. **Compreender e usar**, de forma fluente e rigorosa, com significado e em situações diversas, **conhecimentos matemáticos** (conceitos, procedimentos e métodos) relativos aos temas **Números, Álgebra, Dados e Probabilidades, e Geometria e Medida**. Os conhecimentos matemáticos constituem ferramentas fundamentais a mobilizar no trabalho em Matemática e na sua interação com outras áreas do saber ou da realidade. Os alunos devem ter oportunidade de aceder a estes conhecimentos e de reconhecer o seu valor, compreendendo o que significam, como se relacionam, que potencialidades oferecem para interpretar e modelar o mundo e resolver problemas.

8. Desenvolver a capacidade de estabelecer **conexões matemáticas**, internas e externas, que lhes permitam entender esta disciplina como coerente, articulada, útil e poderosa. As conexões internas ampliam a compreensão das ideias e dos conceitos matemáticos que nelas estão envolvidos, e estabelece relações entre os diversos temas da Matemática. As conexões externas da Matemática com distintas áreas do conhecimento, como as Artes, as Ciências ou as Humanidades, ou com situações diversas dos contextos da realidade, possibilitam que os conhecimentos matemáticos sejam usados para compreender, modelar e atuar em várias áreas ou disciplinas. A exploração de conexões matemáticas pelos alunos é uma condição indispensável para o reconhecimento da relevância da Matemática (Canavaro et al., 2021, p. 3-4).

Além disso, os cenários para investigação exploravam capacidades matemáticas transversais relacionadas às *representações matemáticas* e à *realização de conexões matemáticas* (Canavaro et al., 2021), com foco particular em propiciar reflexões sobre o uso da matemática para problematizar questões de justiça social e questões sociais relevantes em sala de aula (Gutstein, 2018; Skovsmose, 2023). Nos encontros relacionados à Etapa E2

(encontros 4, 5, 10 e 11), os professores foram convidados a planejar cenários para investigação nesse contexto para ser desenvolvido com seus estudantes, que foram desenvolvidos ao longo de três semanas. Nos encontros relacionados à etapa E4 (encontros 6, 12 e 13) houve a reflexão coletiva e a avaliação da formação. No Quadro 1, apresentamos a temática de cada encontro das Etapas E1, E2 e E4 e os textos base que foram utilizados para a produção das TAP trabalhadas com os professores.

Quadro 2 - Dinâmica da formação

Encontro 1 06/05/2024	Tarefas exploratórias e investigativas em cenários para investigação Investigando áreas com o Tangram e estimando a derrubada de florestas no mundo (conceito de área); Texto base: Skovsmose, O. (2000). Cenários para investigação. <i>Bolema</i> , 14, 66-91.
Encontro 2 13/05/24	Conexões externas à matemática a partir de uma semirrealidade Tabela pitagórica e a tabuada e tomadas de decisão em compras e alimentação saudável. Texto base: Ponte, J. P. (2005). Gestão curricular em matemática. GTI (Ed.), O professor e o desenvolvimento curricular (pp. 11-34). Lisboa: APM. <u>Páginas 1 a 7.</u>
Encontro 3 20/05/24	Conexões externas à matemática: abordando problemas sociais relevantes nas aulas do primeiro ciclo. Tabela pitagórica e a tabuada e tomadas de decisão em compras e alimentação saudável (continuação). Texto base: Canavarro, A. P. (2011). Ensino exploratório da matemática: práticas e desafios. <i>Educação e Matemática</i> , 115, 11-17.
Encontro 4 27/05/24	Planejando coletivo e produção de sequência didática em um cenário para investigação – parte 1 Textos base: Skovsmose, O. (2000). Cenários para investigação. <i>Bolema</i> , 14, 66-91. Ponte, J. P.; Quaresma, M.; Pereira, M. (2015). É mesmo necessário fazer planos de aula? <i>Educação e Matemática</i> , 133, 27-35
Encontro 5 03/06/24	Planejando coletivo e produção de sequência didática em um cenário para investigação – parte 2 Texto base: Skovsmose, O. (2000). Cenários para investigação. <i>Bolema</i> , 14, 66-91. Duarte, N., Faria, F.; Ponte, J. P. (2024). Preparar e conduzir a discussão coletiva em matemática. <i>Educação e Matemática</i> , 171, 11-14.
04/06/24 a 14/06/24	Realização da intervenção didática planejada; Acompanhamento da equipe de formação, com encontros individuais e apoio em sala de aula.

Encontro 6 17/06/24	Avaliação da primeira intervenção didática
Encontro 7 23/09/24	<p>Conexões externas à matemática: abordando problemas sociais relevantes nas aulas do primeiro ciclo.</p> <p>Frações, percentagem e investigando a distribuição de riquezas do mundo.</p> <p>Texto Base: Skovsmose, O. (2000). Cenários para investigação. <i>Bolema</i>, 14, 66-91.</p>
Encontro 8 30/10/24	<p>Conexões externas à matemática: abordando problemas sociais relevantes nas aulas do primeiro ciclo.</p> <p>Frações, percentagem e investigando a distribuição de riquezas do mundo (continuação).</p> <p>Texto Base: Skovsmose, O. (2000). Cenários para investigação. <i>Bolema</i>, 14, 66-91.</p>
Encontro 9 07/10/2024	<p>Conexões externas à matemática: abordando problemas sociais relevantes nas aulas do primeiro ciclo.</p> <p>A água é nosso direito e nossa responsabilidade</p> <p>Texto Base: Ponte, J. P.; Brocardo, J.; Oliveira, H. (2015). <i>Investigações Matemáticas em sala de aula</i>. Autêntica. Capítulo 2.</p>
Encontro 10 14/10/24	<p>Planejando coletivo e produção de sequência didática em um cenário para investigação – parte 1</p> <p>Textos base: Skovsmose, O. (2000). Cenários para investigação. <i>Bolema</i>, 14, 66-91. Ponte, J. P.; Quaresma, M.; Pereira, M. (2015). É mesmo necessário fazer planos de aula? <i>Educação e Matemática</i>, 133, 27-35</p>
Encontro 11 21/10/24	<p>Planejando coletivo e produção de sequência didática em um cenário para investigação – parte 2</p> <p>Texto base: Bartell, T. G. (2013). Learning to Teach Mathematics for Social Justice: Negotiating Social Justice and Mathematical Goals. <i>Journal for Research in Mathematics Education</i>, 44(1), 129–163.</p>
22/10/24 a 08/11/24	<p>Planejando coletivo e produção de sequência didática em um cenário para investigação – parte 2</p> <p>Acompanhamento da equipe de formação, com encontros individuais e apoio em sala de aula.</p>
Encontro 12 11/11/24	Avaliação e discussão da intervenção didática
Encontro 13 17/11/24	Avaliação e encerramento da formação

3. Tarefas de aprendizagem profissional utilizadas na formação

Nesta seção, são apresentadas as tarefas de aprendizagem profissional que foram trabalhadas com os professores participantes da formação. O objetivo é inspirar outras ações nesse sentido, além de que professores do primeiro ciclo possam utilizar e adaptar as tarefas aqui apresentadas em seu contexto. As tarefas fazem referência aos encontros 1, 2, 3, 7, 8 e 9 do ciclo 1 da formação e aos encontros 4, 5, 9, 10 e 11 do ciclo 2 da formação (veja Quadro 1).

3.1. Etapa 1 (E1)

3.1.1. Encontro 1: Investigando com o Tangram e estimando a derrubada de florestas no mundo

Em um ambiente de aprendizagem baseado no “paradigma do exercício”, a dinâmica da aula geralmente é pautada em um padrão que envolve a apresentação de conceitos e técnicas matemáticas, pelo professor, e a resolução de uma bateria de exercícios e problemas de aplicação de tais conceitos e técnicas, pelos alunos. A comunicação tende a ocorrer em um formato sanduíche: professor faz uma pergunta (que geralmente possui uma única resposta, já sabida de antemão), estudantes respondem e o professor avalia as respostas como certo ou errado, representando a autoridade em sala de aula. As tarefas focam em aspectos técnicos da matemática e em problemas que requerem a aplicação de conceitos aprendidos anteriormente. O papel do professor é, então, explicar os algoritmos corretos e corrigir os erros.

Por sua vez, cenários para investigação são ambientes de aprendizagem que oferecem possibilidades para que os/as estudantes possam se engajar em processos investigativos, estabelecer interações dialógicas e refletir criticamente sobre questões sociopolíticas. Um cenário para investigação pode ser composto por uma ou mais tarefas exploratórias ou investigativas e/ou problemas que podem fazer referência à matemática e as suas aplicações, mas também a situações que levem a discussão e compreensão de assuntos socialmente críticos (injustiça social, mudanças climáticas, destruição ambiental, racismo, sexismo, democracia, entre outros). Para que isso aconteça, o aceite do estudante é importante. Questões do tipo “o que aconteceria se...” mostram-se como um convite do professor e respostas como “sim, o que aconteceria se...” caracteriza o aceite dos estudantes. O aceite para se envolver nas tarefas é elemento chave para quando se trabalha com cenários para investigação, pois os/as estudantes são responsáveis pelo desenvolvimento das ações. Cenários para investigação têm se mostrado como um caminho para uma educação matemática crítica nas aulas de matemática (Skovsmose, 2023).

Tanto no paradigma do exercício quanto em um cenário para investigação, as propostas de ensino podem fazer referência à matemática, à semirrealidade (situação inventada) e ao mundo real. A combinação desses elementos forma uma matriz, constituída por seis ambientes de aprendizagem (Quadro 1).

Quadro 1 – Ambientes de aprendizagem.

Referência	Paradigma do exercício	Cenários para investigação
Matemática Pura	(1)	(2)
Semirrealidade	(3)	(4)
Realidade	(5)	(6)

Fonte: Adaptado de Skovsmose (2000).

Quando professores e professoras propõem tarefas que perpassem pelos seis ambientes, as pesquisas têm mostrado importantes potencialidades pedagógicas e oportunidades para a aprendizagem dos estudantes, no que diz respeito à aprendizagem de conteúdos matemáticos e de outras capacidades, como autonomia e senso crítico, por exemplo. Cenários para investigação são oportunidades para problematizarmos questões de injustiça social e assuntos sociais relevantes em sala de aula, por meio da matemática.

Em cenários para investigação, o trabalho pedagógico geralmente ocorre em quatro momentos: introdução da(s) tarefa(s), desenvolvimento da investigação, discussão coletiva dos resultados e sistematização. Durante a introdução, o professor apresenta a proposta. É um momento importante para o aceite por parte dos estudantes. Durante o desenvolvimento da investigação, geralmente em pequenos grupos, os estudantes trabalham de forma autônoma. O professor atua na retaguarda, fornecendo suporte, fazendo desafios, esclarecendo dúvidas e apoiando os estudantes no caminho a ser trilhado por eles. Em seguida, o professor propõe e administra uma discussão coletiva, onde articula diferentes resoluções e caminhos dos estudantes. É um momento de explorar diferentes respostas e incentivar o diálogo e a defesa de ideias. Ao término, o professor faz uma sistematização dos resultados a partir de um consenso. Claro que esse formato pode variar, dependendo da tarefa ou sequência de tarefas utilizadas.

Durante a formação, vamos experimentar e refletir sobre algumas possibilidades de trabalho com tarefas que perpassam pelos ambientes (2), (4) e (6), desenvolver práticas que aborde questões de injustiça social ou problemas sociais em sala de aula e refletir criticamente sobre suas possibilidades e desafios para o trabalho com estudantes do primeiro ciclo.

Parte 1: Conhecendo as peças do Tangram e o cálculo de áreas.

Diz a lenda que um sábio chinês deveria levar, ao Imperador, um ladrilho quadrado. No meio do caminho, ele tropeçou e o quadrado caiu e se partiu em sete pedaços. Ao juntar os pedaços, ele percebeu que, a cada tentativa, surgia uma nova figura. Depois de muito tentar, o sábio, finalmente, conseguiu montar o quadrado e o levou ao Imperador.

Em equipe, resolva as seguintes questões:

(a) Use as peças do Tangram e construa o ladrilho quadrado, assim como fez o sábio Chinês da lenda. Utilize sua régua e descubra o valor da área, em centímetros quadrados, desse quadrado. Explique como fez o cálculo.

Atenção! De agora em diante você não pode mais utilizar sua régua! Mas pode usar uma calculadora.

(b) Investigue e descubra o valor da área, em centímetros quadrados, de cada um dos dois triângulos maiores. Explique seu raciocínio.

(d) Investigue e descubra o valor da área, em centímetros quadrados, do triângulo médio. Explique seu raciocínio.

(e) Investigue e descubra o valor da área, em centímetros quadrados, de cada um dos triângulos menores. Explique seu raciocínio.

(f) Investigue e descubra o valor da área, em centímetros quadrados, do paralelogramo. Explique seu raciocínio.

(g) Investigue e descubra o valor da área, em centímetros quadrados, do quadrado. Explique seu raciocínio.

Parte 2: Utilize a área do quadrado como referência, ou seja, o quadrado representa 1 unidade de área. Em equipe, discutam e decidam como completar a tabela a seguir:

Quadrado	Número de Quadrados
Área do quadrado é igual a	área de 1 quadrado
Área do triângulo menor é igual a	área de <u> </u> quadrado
Área do paralelogramo é igual a	área de <u> </u> quadrado
Área do triângulo médio é igual a	área de <u> </u> quadrados
Área do triangulo médio é igual a	área de <u> </u> quadrados
Área do ladrilho quadrado total é igual a	área de <u> </u> quadrados

Parte 3: Adote a área do quadrado como referência (valor 1 unidade de área). Em equipe, faça as construções indicadas usando as peças do seu Tangram. Em seguida, faça uma representação da construção do desenho no papel (um desenho). Use sua régua e pinte com as cores das peças que você utilizou do seu Tangram.

- (a) um quadrado de área 4 quadrados.
- (b) um trapézio de área 2 quadrados.
- (c) um retângulo de área 6 quadrados.
- (d) um paralelogramo de área 2 quadrados.

Parte 4: Durante nossa investigação com o Tangram, utilizamos o quadrado menor como referência de unidade de área e descobrimos a área de outras formas. No cotidiano, é muito comum o uso desse tipo de referência pelos meios de comunicação, como jornais e revistas, para estimar e fornecer uma dimensão da área de determinados locais. **O campo de futebol** é muito utilizado como referência nesse sentido.

(a) Você acha que um campo de futebol possui uma área grande ou pequena? Pesquise com seu professor e descubra o valor da área de um campo de futebol profissional, em metros quadrados.

(b) Você já viu alguma notícia que utilizasse o campo de futebol como referência para falar de alguma área? Se sim, sobre qual assunto a notícia tratava?

(c) Uma pesquisa publicada recentemente pelo Instituto de Recursos Mundiais (WRI) mostrou que, em 2022, **o planeta Terra perdeu uma área de floresta igual a um campo de futebol a cada 5 segundos**. Em equipe, discuta com seus colegas as questões a seguir:

- Seguindo a proporção indicada na pesquisa, e utilizando o campo de futebol como referência, qual a área de florestas perdidas em 2022 em 1 minuto? E em 1 hora? E em um dia completo?

- Faça uma estimativa do número de árvores que cabem em um campo de futebol. Explique como chegou nesse resultado.

- Use sua estimativa e descubra quantas árvores foram derrubadas **a cada minuto** no planeta em 2022.

(d) Em equipe discuta e responda as seguintes questões:

- Você considera que a área de floresta perdida em 2022 foi grande ou pequena? Quais são alguns dos motivos para isso ter acontecido? Você acha que sempre foi assim? Por que ou por que não?

- Quais podem ser as consequências para a sociedade se essa quantidade de florestas continuar a ser perdida?

- Discuta com seus colegas e elenque estratégias que poderiam ser tomadas para enfrentar essa situação.

- Depois de se envolver nessas tarefas, quais são suas dúvidas e o que mais você quer/precisa saber? O que você pensa/sente sobre a situação agora?

- Como você usou a matemática para entender a situação das derrubadas das florestas? (seja específico).

- **Tomada de ação:** Discuta com seu grupo alguma ação que vocês poderiam fazer para que outras pessoas também fiquem conscientes sobre as questões discutidas nas tarefas.

Questões para discussão:

Nas investigações que realizamos neste cenário para investigação, quais conceitos matemáticos foram abordados? Por quais ambientes de aprendizagem as tarefas perpassaram?

O principal tema externo abordado no cenário para investigação foi a destruição das florestas. Você considera esse tema relevante para o trabalho com seus estudantes? Por que sim ou por que não?

Quais outros temas socialmente relevantes poderiam emergir a partir dessa atividade? Algum pode se relacionar com questões de injustiça social? O que vocês pensam a respeito disso?

Você considera que esse cenário poderia ser desenvolvido com seus estudantes? Por que sim ou por que não? Faria adaptações? Quais?

Em que nível você considera que esse cenário apresenta potencial para aprendizagem matemática dos estudantes? E para o desenvolvimento de competência crítica?

Durante o desenvolvimento das tarefas, o que você achou mais difícil ou lhe causou mais estranhamento? Por quê?

Quais outros conteúdos matemáticos poderiam ser trabalhados nessa proposta? Você consegue pensar em alguma adaptação para as tarefas trabalhadas, em termos de conteúdos matemáticos? E em termos de assuntos sociais?

Parte 5: Vamos agora construir um Tangram! Você precisará de uma folha, régua, tesoura e lápis de cor.

1: pegue uma folha
2: dobre-a conforme a figura

3: Abra a folha novamente e observe as marcas.
4: Recorte o retângulo sobressalente.

5: Pegue o quadrado
6: Dobre as diagonais, formando um X

7: Dobre uma das pontas até o meio do quadrado.
8: Desdobre e observe as marcas da dobradura.

9: Dobre a metade da folha até o meio.
10: Desdobre a folha.

11: Dobre a ponta superior direita até o meio do quadrado.
12: Desdobre e observe.

Fonte: Afini, 2024.

Parte 5: Use seu Tangram e monte pelo menos duas das figuras a seguir!

Fonte: Berger (2013)

Elementos pedagógicos a se considerar:

- 1 – Domínios da matemática: O que esperamos que os estudantes saibam e sejam capazes de fazer;
- 2 – Práticas de matemática: como nós esperamos que os estudantes mostrem o que eles sabem e são capazes de fazer;
- 3 – Padrão de questões sociais: como nós esperamos que os estudantes demonstrem seu entendimento e resposta a uma questão social relevante.

Componente crítico:

Em nossa prática pedagógica, é importante criarmos espaços para que as crianças possam ter oportunidades de proporem/tomarem medidas quando desenvolvemos cenários para investigação que abordem questões socialmente relevantes ou injustiças sociais. Ou seja, um dos componentes das tarefas é o incentivo para que as crianças usem a informação que aprenderam para expressar empatia, reconhecer sua própria responsabilidade, falar com coragem e respeito, tomar decisões, planejar e realizar ações coletivas, entre outras questões (Bartell et al., 2023).

3.1.2. Encontros 2 e 3: A Tabela Pitagórica, alimentação saudável e rendimento justo

A aprendizagem, assim como vários aspectos da vida humana, pode ser concebida como uma ação: para aprender, é necessário fazer planos, traçar metas, ter atitudes, executar, avançar, recuar. As intencionalidades podem ditar como essa ação é mais ou menos contundente (Skovsmose, 2023). Nas aulas de matemática, o diálogo mostra-se como um elemento importante para desencadear essa ação. Ainda, mostra-se como uma condição necessária para estabelecer aprendizagem com potenciais críticos (Skovsmose, 2023). Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire defende o diálogo como instrumento de uma educação libertadora. Para ele, a aprendizagem deve se relacionar a um processo de leitura e escrita do mundo: ler o mundo significa identificar e compreender casos de opressão, exploração e injustiças sociais; escrever o mundo significa envolver-se em propostas de mudança; significa que podemos agir no mundo, nos engajarmos politicamente.

Convidar os estudantes a adentrarem em cenários para investigação pode ser um caminho para uma aprendizagem como ação e para a realização de diferentes leituras e escritas do mundo pelos estudantes por meio da matemática. Cenários para investigação podem estabelecer novos ambientes de aprendizagem nos quais são possíveis diferentes padrões de interação, sendo o diálogo um deles (Skovsmose, 2023). Isso pode abrir caminhos para um aprendizado crítico. Neste, e no próximo encontro, vamos discutir algumas possibilidades nesse sentido, explorando e refletindo sobre caminhos para um trabalho pedagógico com estudantes do primeiro ciclo que contribuía para o desenvolvimento de uma competência crítica.

Parte 1: Os problemas da família Gorgonzola.

Os membros da família Gorgonzola são um tanto interessantes: seu Oto, Dona Bárbara, Garrancho, Picles, Grudi, Tio Zonho e Espinafre. No dia a dia eles se deparam com muitos problemas. Vamos usar a matemática para entender um deles!

A leitura desse capítulo do livro “Os problemas da família Gorgonzola”, de Eva Furnari, nos remete a um assunto muito discutido com estudantes do primeiro ciclo. Você consegue identificar esse assunto? Como poderíamos trabalhar essa leitura em sala de aula de forma a resolver esse problema sem utilizar a matemática formal? Discutam em equipe e anatem suas ideias. Você pode desenhar, caso prefira.

Parte 2: A Tabela Pitagórica é uma tabela de dupla entrada, na qual são registrados os resultados das multiplicações de 1×1 até 10×10 . Também podemos adicionar uma linha e uma coluna extra para incorporar o zero.

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
1	0	1	2	3	4	5			8	9	10
2	0	2	4	6				14			
3	0	3	6	9	12				24		30
4	0	4				20	24	28			
5		5		15			30				
6			12				36			54	
7								49			
8					32		48				
9									72		
10	0	10		30				70		90	100

(a) Quais regularidades você observa nessa tabela (que não está totalmente preenchida)? Investigue e preencha com os números restantes.

Com sua tabela preenchida, investigue:

(b) Foque nas linhas da Tabela Pitagórica. O que acontece quando você soma dois elementos equidistantes (a coluna do 5 divide a tabela).

(c) Foque agora nas colunas da Tabela Pitagórica. O que acontece quando você soma os dois elementos equidistantes (a linha do 5 divide a tabela)

(d) circule de cor azul os números na diagonal principal da tabela, que se inicia no produto de 0×0 . Investigue alguma relação existente entre esses números.

Parte 3: Os folhetos são textos informativos disponibilizados em lojas de comércio, como supermercados, farmácias e outros locais de vendas. Os folhetos trazem diversos produtos que estão sendo vendidos em caráter promocional durante um período específico ou produtos em geral que são vendidos naquele local. Podemos usar pedagogicamente folhetos informativos para o trabalho com a matemática.

Quais conteúdos matemáticos você considera que podemos desenvolver com estudantes por meio do trabalho com folhetos informativos?

Quais habilidades transversais podem ser trabalhadas com os estudantes utilizando panfletos informativos?

Quais competências você considera que podem ser desenvolvidas nos estudantes durante esse trabalho?

Alimentação saudável

1- O que você acha que significa ter uma alimentação saudável?

Parte 5: A família Gorgonzola possui seis membros, Sr. Manoel Gorgonzola e Dona Bárbara Gorgonzola e seus três filhos Afonso, Martim e Catarina. Tio Francisco Gorgonzola, irmão mais velho do sr. Manoel, também faz parte da família. Espinafre é o nome do cachorro de Afonso.

A família Gorgonzola tem uma alimentação bastante diferente: gostam de tomar refrigerante no café da manhã, acompanhando de doces e frituras. No almoço gostam de batata frita e hambúrguer e muito refrigerante. No café da tarde, a refeição que mais comem é bolo de cenoura com chocolate e café. E, no jantar, quase todo dia comem batata frita, carne vermelha e macarronada. O Espinafre se alimenta das mesmas coisas que a família Gorgonzola come nas refeições.

1 – A rotina de alimentação da família Gorgonzola parece pouco saudável. Discuta com seus colegas o que essa rotina de alimentação pode acarretar na vida dos membros da família Gorgonzola.

2 - Vamos ajudar a família Gorgonzola a se alimentar de forma mais saudável. Para isso, em equipe, cada grupo precisa comprar a quantidade de alimentos que considera a mais saudável possível para que a família possa se alimentar, a partir de quatro refeições (pequeno almoço, almoço, lanche e jantar) **durante uma semana**. Pesquise os produtos e preços nos folhetos. Você pode comprar em apenas um supermercado ou em ambos. Construa uma tabela para te ajudar na organização:

Refeições Diárias

Pequeno Almoço	Almoço	Lanche	Jantar

Parte 6: rendimento *versus* alimentação saudável

1 – Qual o total gasto durante **uma semana completa** para que a família Gorgonzola possa se alimentar de forma saudável? E qual o valor seria gasto **durante um mês**?

2 – Imagine que na família Gorgonzola apenas o Sr. Manoel possua um emprego. Ele recebe um **rendimento de 1.600 euros**, já descontados os impostos. É possível, para a família Gorgonzola, se alimentar de forma saudável com esse rendimento? Justifique sua resposta com cálculos. Lembre-se que há outros gastos na família como renda de casa, energia elétrica, gastos escolares das crianças, internet, remédios, etc.

3 – Na opinião do seu grupo, qual seria um **rendimento justo** para o Sr. Manoel para que a família Gorgonzola pudesse se alimentar de forma saudável e também fazer outras atividades. Por quê? Discuta em equipe para chegar a um consenso quanto ao **rendimento justo** e explique os motivos que levaram a fazer essa escolha. Utilize cálculos para ajudar nessa explicação.

4 – Em equipe, discuta uma maneira de divulgar suas descobertas sobre alimentação saudável e rendimento com outros colegas da escola.

Questões para discussão:

(1) Nas investigações que realizamos neste cenário para investigação, quais conceitos matemáticos foram abordados? Por quais ambientes de aprendizagem as tarefas passaram?

(2) O principal tema externo abordado no cenário para investigação foi a alimentação saudável e o alto custo que isso pode ter para uma família. Você considera esse tema relevante para o trabalho com seus estudantes? Por que sim ou por que não?

(3) Quais outros temas socialmente relevantes poderiam emergir a partir dessa sequência didática? Algum pode se relacionar com questões de injustiça social? O que vocês pensam a respeito disso?

Aspectos pedagógicos a se considerar:

- 1 – Domínios da matemática: O que esperamos que os estudantes saibam e sejam capazes de fazer;
- 2 – Práticas de matemática: como nós esperamos que os estudantes mostrem o que eles sabem e são capazes de fazer;
- 3 – Padrão de questões sociais: como nós esperamos que os estudantes demonstrem seu entendimento e resposta a uma questão social relevante.

Componente crítico:

Em nossa prática pedagógica, é importante criarmos espaços para que as crianças possam ter oportunidades de proporem/tomarem medidas quando desenvolvemos cenários para investigação que abordem questões socialmente relevantes ou injustiças sociais. Ou seja, um dos componentes das tarefas é o incentivo para que as crianças usem a informação que aprenderam para expressar empatia, reconhecer sua própria responsabilidade, falar com coragem e respeito, tomar decisões, planejar e realizar ações coletivas, entre outras questões (Bartell et al., 2023)

3 – Por que os cavalos 1 e 13 não saíram do lugar?

4 – Há alguma regra que define quais cavalos têm alguma chance de avançar na tabela? Se sim, explique-a.

3 – Faça uma lista dos cavalos:

- (a) Mais prováveis de vencer _____
- (b) menos prováveis de vencer _____
- (c) impossível de vencer _____

Explique matematicamente como a equipe chegou nesse resultado.

Questões para discussão:

Nas investigações que realizamos neste cenário para investigação, quais conceitos matemáticos foram abordados? Quais outras investigações poderiam ser feitas?

Você considera que esse cenário poderia ser desenvolvido com seus estudantes? Por quê? Faria adaptações? Quais?

Em que nível você considera que esse cenário apresenta potencial para aprendizagem matemática dos estudantes? E para o desenvolvimento de competência crítica? Em qual ambiente de aprendizagem ele se enquadra?

Quais outros conteúdos matemáticos poderiam ser trabalhados nessa proposta? Você consegue pensar em alguma adaptação para essa atividade, em termos de conteúdos matemáticos?

3.1.3. Encontro 7: Frações, percentagem e distribuição de riqueza no mundo

Parte 1: Explorando o FracSoma235²

(a) No FracSoma 235, a barra branca representa a unidade. Sabendo disso, identifique as frações que as outras barras representam em relação à barra unitária. Complete a tabela e anote suas conclusões.

Peças ordenadas pelo comprimento (decrecente)	Fração que representa cada peça	Medida da peça em cm (representar a divisão)
BRANCA	1 (unidade)	60cm
VERMELHA 1 (VM1)	$\frac{1}{2}$	
AMARELA 1 (AM1)		
VERMELHA 2 (VM2)		
AZUL 1 (AZ1)		
LARANJA 1 (LAR1)		
VERMELHA 3 (VM3)		
AMARELA 2 (AM2)		
ROXO 1 (ROX1)		
LARANJA 2 (LAR2)		
VERDE 1 (VER1)		
VERMELHO 4 (VM4)		
LARANJA 3 (LAR3)		
ROXO 2 (ROX2)		
LARANJA 4 (LAR4)		
AZUL 2 (AZ2)		
AMARELO 3 (AM3)		
PRETO	$\frac{1}{30}$	

Conclusões:

² O FracSoma 235 é um material pedagógico inventado pelo educador matemático Roberto Baldino (Baldino, 1983) que visa o trabalho com o ensino de frações. Ele é formado por 18 tiras retangulares, sendo a primeira na cor branca, que representa o inteiro. As demais tiras representam frações com denominadores múltiplos de 2, 3 e 5, até 30. As cores possuem papel importante na exploração do material. Para mais informações, veja-se Pereira (2009). Um molde para a montagem do FracSoma 235 é disponibilizado em <https://landscapes.ie.ulisboa.pt>.

(b) estabelecendo relações: Investigue relações existentes entre as peças de cada cor primária.
Use a barra branca unitária para apoiar sua investigação:

1 – Vermelha (VM1, VM2, VM3 e VM4)

2 – Amarela (AM1, AM2 e AM3)

3 – Azul (AZ1 e AZ2)

(c) misturando cores: quais as cores resultantes?

Primeira Mistura	Segunda Mistura	Terceira Mistura	Quarta Mistura
Vermelho + Amarelo	Amarelo + Azul	Vermelho + azul	Vermelho + azul + amarelo
			Não é possível com as cores do material

(d) estabelecendo relações: Investigue relações existentes entre as peças de cada cor secundária. Use a barra branca (unitária) para apoiar sua investigação:

1 – Primeira mistura de cores

2 – Segunda mistura de cores

3 – Terceira mistura de cores

(c) características do FracSoma 235: O FracSoma 235 é composto por 18 tiras coloridas retangulares, sendo que uma delas (branca) representa a unidade e é considerada como referência. As demais tiras são divididas em frações da barra branca em até 30 partes iguais. Explore as frações identificadas na tabela da alínea (a) e as possíveis relações entre as misturas das cores das tiras. Procure identificar a característica que justifica o termo “235” do nome do manipulável.

(d) Como é que poderia levar os alunos a chegar a estas ideias?

Parte 2: FracSoma 235 e as frações

(a) Coloque as frações a seguir em ordem decrescente. Utilize o Frac-Soma235 para apoiar o trabalho.

$$\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{3}{4}, \frac{8}{9}, \frac{1}{2}, \frac{6}{10}, \frac{10}{24}, \frac{6}{15}$$

(b) Utilize o Frac-Soma235 e construa as frações a seguir: $\frac{1}{4}, \frac{5}{20}, \frac{3}{12}$. Que relação você identifica nessas frações? Anote suas conclusões.

(c) Utilize o Frac-Soma235 e construa as frações a seguir: $\frac{2}{5}, \frac{6}{15}, \frac{4}{10}$. Que relação você identifica nessas frações? Anote suas conclusões.

(d) Utilize o Frac-Soma235 e construa **pelo menos três combinações diferentes** com as barras que representem a fração $\frac{1}{3}$ em relação à barra inteira. Faça um esboço de cada combinação (use o verso da página se necessário).

(e) As frações encontradas nas alíneas (b), (c), e (d) são chamadas “**frações equivalentes**”. Sem usar o FracSoma235, escreva pelo menos 3 frações equivalentes à fração $\frac{6}{10}$. Explique seu raciocínio.

(f) No item anterior, você encontrou 3 frações equivalentes à $\frac{6}{10}$. Em equipe, discuta qual seria a fração equivalente dessa fração que poderia ser considerada como a “mais simples” de se montar no FracSoma235. Justifique a escolha.

(g) A partir de sua exploração, como você explicaria aos alunos uma regra geral para descobrir frações equivalentes?

Parte 3: FracSoma235 e operações com frações.

(a) Utilize apenas o FracSoma235 e encontre a fração resultante para cada operação a seguir. Explique seu raciocínio:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \underline{\quad}$$

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{3} = \underline{\quad}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \underline{\quad}$$

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{2} = \underline{\quad}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{7}{12} = \underline{\quad}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \underline{\quad}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{5} = \underline{\quad}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \underline{\quad}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \underline{\quad}$$

Explicação:

(b) Ao fazer as operações da alínea anterior, investigue a existência de alguma relação entre a cor da barra que representa a fração resultante com a cor das barras que representam as frações envolvidas na operação. Anote suas conclusões.

(b) Utilizando o FraSoma235, como a equipe explicaria para alunos do 3º ou 4º ano do primeiro ciclo as operações que foram realizadas na alínea (a)?

Desafio

Utilizando o Frac-Soma235, como você explicaria para alunos do 3º ou 4º ano do primeiro ciclo as três operações a seguir:

$$4 \times \frac{1}{5} = \underline{\quad}$$

$$1 \div \frac{1}{4} = \underline{\quad}$$

$$\frac{1}{3} \div 2 = \underline{\quad}$$

Questões para discussão:

Nas investigações que realizamos neste cenário para investigação, além de frações e porcentagem, há outros conteúdos matemáticos que poderiam ser explorados? Quais?

Em qual (ou quais) dos 6 ambiente(s) de aprendizagem que estudamos durante nossa formação as tarefas desse cenário se incluem? Por quê?

Você considera que esse cenário poderia ser desenvolvido com seus estudantes? Por que sim ou por que não? Faria adaptações? Quais?

3.1.4. Encontro 8: Frações, porcentagem e distribuição de riqueza no mundo

Parte 1: Identificando porcentagens

(a) Identifique no FracSoma235 as frações $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{25}$. Que porcentagem da barra branca (unidade) cada uma delas representa? [Dica: construa uma tabela para te ajudar].

(b) Segundo as Aprendizagens Essenciais, a porcentagem deve ser introduzida no 4º ano do primeiro ciclo. Em equipe, discuta como poderia ser introduzido este conteúdo utilizando o FracSoma235. Explique resumidamente suas ideias (leve em conta o trabalho com estudantes do 4º ano).

Parte 2: Segundo relatórios³ econômicos publicados recentemente, em 2023, 1% da população mundial possuía 50% de toda a riqueza do mundo. Os próximos 9% da população mundial possuía 40% de toda a riqueza. Enquanto isso, metade da população mundial possuía apenas 1% de toda a riqueza do mundo.

(a) Com base nas informações matemáticas mencionadas, em equipe, divida as figuras abaixo de forma a representar a população mundial e a riqueza do mundo que cada porcentagem possuía em 2023. Utilize régua e lápis de cores diferentes para destacar as informações. Explique como a equipe chegou no resultado.

Explicação:

³ Adaptado para fins pedagógicos. Informações em <https://bit.ly/4dVBav3>, <https://bit.ly/4glaGos> e <https://bit.ly/3XkOaDt>.

(b) Imagine que toda a riqueza do mundo seja representada pelos **50 botões** que sua equipe recebeu. Imagine agora que toda a população do mundo seja de **200 pessoas**. Em equipe, faça a divisão dos botões de acordo com os dados sobre a distribuição de riqueza no mundo. Explique como a equipe chegou nessa distribuição.

(c) Qual foi o seu sentimento em relação à distribuição dos botões realizada no item anterior?

Parte 3: Analise agora a seguinte informação⁴: Por cada €10 de nova riqueza produzida no mundo entre 2019 e 2021, €7 foram para o 1% das pessoas mais ricas e €2 para os 9% seguintes de melhor rendimento. Enquanto o total de 90% das pessoas de menor rendimento ganhou €1.

(a) Em equipe, crie um infográfico para representar essa informação. Pode usar o verso dessa página ou outro material que achar interessante.

(b) Imagine que o mundo produziu uma quantia total de €1000,00 para uma população de 50 pessoas. Qual seria a distribuição de euros a ser realizada entre as 50 pessoas, de acordo com os dados informados anteriormente?

(c) Qual foi o seu sentimento em relação aos resultados que você encontrou no item anterior?

⁴ Adaptado para fins pedagógicos. Informações em <https://bit.ly/4dVBav3>, <https://bit.ly/4glaGos> e <https://bit.ly/3XkOaDt>.

Parte 5: Distribuição da riqueza em Portugal

Segundo relatórios⁵ econômicos publicados recentemente, em Portugal, 1% da população possui cerca de 20% da riqueza do país, enquanto que a metade de menor rendimento possui apenas 10% dessa riqueza.

(a) Imagine que a sua sala de aula represente a população inteira de Portugal e que 50 botões representem toda a riqueza existente no país. Em equipe, distribua esses 50 botões para os alunos da sala, seguindo a porcentagem indicada nos relatórios. Anote os resultados.

Em equipe, discuta as seguintes questões:

(b) Você achou a distribuição de riqueza de Portugal justa? Por que sim ou por que não?

(c) Em equipe, elabore uma sugestão ou estratégia para melhor distribuir os 50 botões entre os seus colegas de sala.

⁵ Adaptado para fins pedagógicos. Informações em <https://bit.ly/4dVBav3>, <https://bit.ly/4glaGos> e <https://bit.ly/3XkOaDt>.

Parte 6:

Nas tarefas da Parte 2, abordou-se a desigualdade de riqueza no mundo ao mesmo tempo que explorava o conceito de percentagem. Na sua opinião, ao término da tarefa, que desfecho poderia ser feito a fim de desenvolver a competência crítica dos alunos a partir do cenário para investigação?

Você considera que a temática desigualdade de riquezas poderia ser desenvolvida com seus alunos? Por que sim ou por que não?

Que adaptações nas tarefas desse cenário para investigação poderiam ser feitas para trabalhar com seus alunos? Comente brevemente.

Em qual (ou quais) dos 6 ambientes de aprendizagem (que estudamos anteriormente na formação) as tarefas que trabalhamos nos dois últimos encontros ocorreram? Por quê?

3.1.5. Encontro 9: A água é nosso direito e nossa responsabilidade.

Parte 1: A água doce no planeta Terra

Refleta sobre a seguinte questão: o que você faria se não tivesse acesso a água?

1 – Assista ao vídeo: <<https://www.youtube.com/watch?v=TcIHhOCeMBg>>

2 – O que você gostaria de falar a respeito do vídeo? O que mais chamou sua atenção?

3 – No vídeo, há informação de que 71% do planeta é formado por água. O que isso quer dizer? Veja o desenho a seguir e identifique qual parte representa a quantidade de água no planeta. Explique o motivo que o levou a essa escolha.

Explicação: _____

4 – No vídeo, há a informação de que, do total de água do planeta, **apenas 2,5% é formado por água doce (que podemos consumir) e 97,5% é formado por água salgada**, que forma os mares e oceanos (e que não podemos consumir).

(a) Em equipe, discuta o significado desses números. Anote suas conclusões.

(b) Em equipe, pinte o círculo a seguir de forma a representar as porcentagens de água doce e salgada no planeta. Use a cor azul escuro para água doce e azul claro para água salgada. Explique seu raciocínio.

Explicação: _____

6 – De toda **água doce no planeta** (que você pintou de azul escuro), 75% está nas geleiras, 24% nos aquíferos e apenas 1% nos rios, lagos e solos. Na figura a seguir, indique qual fatia do gráfico representa a água nas geleiras, nos aquíferos e nos rios. Pinte da cor que preferir.

Parte 2: Simulações

(a) Cada equipe recebeu uma garrafa com capacidade máxima de 1 litro (1000 ml). Imagine que essa garrafa represente toda a água do planeta Terra. A equipe também recebeu dois copos vazios. No primeiro, despeje a quantidade de água que representa o percentual de água doce do planeta terra. Utilize o copo medidor para te ajudar. Explique como a equipe chegou no resultado.

(b) no primeiro copo, a equipe despejou a quantidade de água que representa toda a água doce do planeta. Agora, no segundo copo, despeje a quantidade de água que representa o percentual de água doce que os seres humanos conseguem consumir (dos rios e aquíferos). Utilize o copo medidor ou a colherzinha para te ajudar. Explique como a equipe chegou nesse resultado.

(c) Depois de se envolver nessa exploração, o que você compreendeu sobre a quantidade de água disponível para nosso consumo no planeta?

(c) Considere agora a sua família. Quantas pessoas moram com você? De acordo com suas estimativas, qual o consumo de água que sua família possui durante **um dia**? **E uma semana**? **E durante um mês**?

(d) Anote a quantidade de consumo de água de sua família em um *Post-it* e cole-a na lousa. Vamos descobrir o total de água consumida pela família de todos os alunos da sala.

Parte 5: Discussão

1 - O que você achou sobre a quantidade total de água utilizada pela turma toda? Imagine agora a quantidade de água consumida pelas famílias de todos os alunos da escola. E das famílias de toda Lisboa! O que você pensa a respeito desse consumo?

2 - Como a água é um recurso limitado, precisamos cuidar para não a desperdiçar. Em equipe, elabore algumas estratégias para reduzir a quantidade de água que usamos no cotidiano.

3 – Assista ao vídeo a seguir <https://www.youtube.com/watch?v=Vhf3oDLmsF0>

(a) Qual foi a estimativa de gasto de água por dia por pessoa, de acordo com o vídeo? _____

(b) Qual a diferença entre esse valor e o valor encontrado em sua estimativa? Explique como você fez o cálculo para descobrir essa diferença.

4 – Responda as questões a seguir:

(a) Depois de se envolver nessas tarefas, quais são suas dúvidas e o que mais você quer/precisa saber? O que você pensa/sente sobre a situação agora?

(b) Como você usou a matemática para entender sobre o consumo de água? (seja específico).

(c) Tomada de ação: Discuta com seu grupo alguma ação que vocês poderiam fazer para que outras pessoas também fiquem conscientes sobre as questões discutidas nas tarefas.

Questões para discussão:

Nas investigações que realizamos neste cenário para investigação, quais conceitos matemáticos foram abordados? Quais temas sociais foram abordados?

Você considera que esse cenário para investigação poderia ser desenvolvido com seus estudantes? Por quê? Faria adaptações? Quais?

Em que nível você considera que esse cenário apresenta potencial para aprendizagem matemática dos estudantes? E para o desenvolvimento de competência crítica? Em qual ambiente de aprendizagem as tarefas passaram?

Durante o desenvolvimento das tarefas, o que você achou mais difícil ou lhe causou mais estranhamento? Por quê?

Quais outros conteúdos matemáticos poderiam ser trabalhados nessa proposta? Você consegue pensar em alguma adaptação em termos de conteúdos matemáticos?

Quais outros temas poderiam ser trabalhados nessa proposta? Você consegue pensar em alguma adaptação em termos de temáticas sociais?

Aspectos pedagógicos a se considerar:

- 1 – Domínios da matemática: O que esperamos que os estudantes saibam e sejam capazes de fazer;
- 2 – Práticas de matemática: como nós esperamos que os estudantes mostrem o que eles sabem e são capazes de fazer;
- 3 – Padrão de questões sociais: como nós esperamos que os estudantes demonstrem seu entendimento e resposta a uma questão social relevante.

Componente crítico:

Em nossa prática pedagógica, é importante criarmos espaços para que as crianças possam ter oportunidades de proporem/tomarem medidas quando desenvolvemos cenários para investigação que abordem questões socialmente relevantes ou injustiças sociais. Ou seja, um dos componentes das tarefas é o incentivo para que as crianças usem a informação que aprenderam para expressar empatia, reconhecer sua própria responsabilidade, falar com coragem e respeito, tomar decisões, planejar e realizar ações coletivas, entre outras questões (Bartell et al., 2023)

3.2. Etapa 2 (E2): Planejamento do cenário para investigação

Nesta etapa da formação, vamos planejar uma sequência didática para ser desenvolvida com seus estudantes. Nesta sequência, vamos trabalhar com tarefas que perpassem por pelo menos dois ambientes de aprendizagem envolvendo cenários para investigação (Quadro 2) e que abordem questões socialmente relevantes. É possível adaptar as tarefas trabalhadas nos encontros anteriores bem como dos manuais adotados na escola ou também criar novas tarefas.

Quadro 3 – Ambientes de aprendizagem

Referência	Paradigma do exercício	Cenários para investigação
Matemática Pura	(1)	(2)
Semirrealidade	(3)	(4)
Realidade	(5)	(6)

Fonte: Adaptado de Skovsmose (2000).

Recordemos que um cenário para investigação propicia oportunidades para os estudantes se envolverem em processos investigativos e exploratórios, estabelecerem interações dialógicas e refletirem criticamente sobre questões sociopolíticas. Ele pode ser composto por uma ou mais tarefas exploratórias e/ou investigativas e/ou problemas que podem fazer referência à matemática e as suas aplicações, mas também a situações que levem a discussão e compreensão de assuntos socialmente críticos (injustiça social, mudanças climáticas, destruição ambiental, racismo, sexismo, democracia, entre outros). Para que isso aconteça, o aceite dos estudantes é importante, pois são eles os responsáveis pelo desenvolvimento das ações.

O *componente crítico* é um elemento a se considerar durante o planejamento das tarefas, uma vez que se mostra importante a criação de espaços em que as crianças tenham oportunidades de propor/tomar medidas quando se envolvem em cenários para investigação que abordem questões socialmente relevantes. Ou seja, um dos componentes das tarefas pode ser o incentivo para que as crianças usem a informação que aprenderam para expressar empatia, reconhecer sua própria responsabilidade, falar com coragem e respeito, tomar decisões, planejar e realizar ações coletivas, entre outras questões (Bartell et al., 2023).

Quando trabalhamos em cenários para investigação, a aula geralmente é planejada para ser desenvolvida em quatro etapas:

- (1) **Introdução da tarefa:** é a fase de arranque, momento onde apresentamos a proposta para ser trabalhada, geralmente em pequenos grupos. É o momento onde do convite, por isso deve ser feita com bastante cuidado.
- (2) **Desenvolvimento da investigação:** é o momento onde acontece o trabalho autônomo dos estudantes. O professor atua na retaguarda, apoiando a investigação, lançando perguntas, tirando dúvidas e oferecendo suporte aos estudantes e apontando caminhos para a investigação dos estudantes.
- (3) **Discussão coletiva:** momento em que o professor administra as discussões, buscando evidenciar diferentes caminhos e respostas dos estudantes. Há várias formas de se fazer essas discussões. Por exemplo, pode haver o convite para estudantes se dirigirem até a lousa ou pode-se destacar as estratégias utilizadas

verbalmente. O interessante é trazer à tona questões observadas pelo professor no trabalho autônomo que gerem discussões sobre o assunto abordado.

- (4) Sistematização:** momento de fechamento das ideias e estabelecimento dos conceitos trabalhados na tarefa.

3.2.1. Sugestões para o planejamento de cenários para investigação

A seguir, destaca-se algumas sugestões que podem contribuir para o planejamento de tarefas com potencial para cenários para investigação. O Quadro 3 e a Tabela 1 podem ser utilizadas para apoiar esse planejamento. A título de exemplo, na Tabela 2, encontra-se o planejamento do cenário para investigação “Investigando com o Tangram e estimando a derrubada de florestas no mundo”, desenvolvido no primeiro encontro da formação.

- (a) Estabeleça as aprendizagens que deseja promover com os estudantes. Isso pode ser feito pela definição do(s) conteúdo(s) matemáticos e da(s) questão(ões) sociais que serão abordadas na(s) tarefa(s).
- (b) Estabeleça os objetivos que pretende alcançar com a sequência didática, o ano escolar e o tempo de duração da sequência.
- (c) Defina os ambientes de aprendizagem que pretende explorar com as tarefas.
- (d) Elabore o caderno de acompanhamento, que será um material utilizado pelos estudantes. Lembre-se de elaborar questões que sejam exploratórias e/ou investigativas e que tenham abertura para o desenvolvimento de diferentes estratégias de resolução pelos estudantes. Tarefas que apresentem diferentes respostas favorece a discussão entre os pares. Perguntas do tipo “o que aconteceria se...” favorecem o aceite dos estudantes para se engajar nas tarefas. Você pode utilizar o manual adotado na sua escola ou outras fontes para se inspirar e/ou adaptar as tarefas.
- (e) Defina os demais materiais didáticos que serão utilizados na condução da aula.
- (f) Antecipe possíveis dificuldades dos estudantes e suas possíveis resoluções para as tarefas.
- (g) Defina como a avaliação da aprendizagem será feita. Dê preferência para avaliação formativa, que acontece ao longo da aula.

Além disso, alguns aspectos pedagógicos a se considerar no processo de elaboração de cenários para investigação que abordem questões socialmente relevantes incluem preocupações relacionadas a:

- (a) Domínios da matemática: O que esperamos que os estudantes saibam e sejam capazes de fazer;

(b) Práticas de matemática: como nós esperamos que os estudantes mostrem o que eles sabem e são capazes de fazer;

(c) Padrão de questões sociais: como nós esperamos que os estudantes demonstrem seu entendimento e resposta a uma questão social relevante.

Quadro 4 – Algumas questões para considerar no planejamento

(a) Aprendizagens a serem promovidas:

- Conteúdos matemáticos:

- Aspectos sociais:

(b) Objetivos da aula

(c) Possíveis dificuldades dos estudantes no desenvolver das tarefas planejadas no caderno de acompanhamento

Tabela 1 - Sugestão de tabela para planeamento didático

Ano escolar:	Duração:	Professora:
Aprendizagens a serem promovidas		
Objetivo(s)		

Tarefa:				
Tarefas e atividades de aprendizagem (a)	Duração esperada (b)	Atividade dos alunos e possíveis dificuldades (c)	Respostas do professor e aspetos a ter em atenção (d)	Objetivos e Avaliação (e)
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
<i>Adicione as linhas e ajuste a largura que precisar</i>				

Fonte: Adaptado de Ponte, Quaresma e Mata-Pereira (2015)

Tabela 2: Planejamento: Encontro 1 – Investigando com o Tangram e estimando a derrubada de florestas no mundo

Ano escolar: 4º	Duração: 4 aulas de 50 minutos	Professora:
Aprendizagens a serem promovidas	- Cálculo de áreas do quadrado e do retângulo - Estimativas - Uso de frações do tipo metade, um quarto, um oitavo. - Uso de produtos do tipo dobro.	
Objetivo(s)	- Realizar cálculos da área do quadrado e retângulo; - Compreender a maneira como tomar diferentes objetos geométricos como unidade de área - Refletir criticamente sobre a derrubada de florestas no mundo, estabelecendo um campo de futebol como unidade de área	

Parte 1: explorando o Tangram				
Tarefas e atividades de aprendizagem (a)	Duração esperada (b)	Atividade dos alunos e possíveis dificuldades (c)	Respostas do professor e aspectos a ter em atenção (d)	Objetivos e Avaliação (e)
Introdução da tarefa Momento de Arranque	05 minutos	- Os alunos podem apresentar dúvidas sobre o enunciado das questões, quer em termos de linguagem, quer em termos do que se é solicitado	- Focar inicialmente na leitura das questões (a) e (b); - Fornecer uma atenção especial a partir da questão (c), que apoiará a investigação das demais	- Perceber as informações nas questões
Trabalho autônomo de investigação	20 minutos	- Calcular o valor da área do quadrado maior; - Compreender o quadrado menor como referência para o cálculo das demais áreas	- Retomar a ideia de área; - Apoiar o uso das peças do Tangram para perceber as relações existentes entre elas e a área do quadrado - Usar expressões como dobro, metade, metade da metade, etc.	- Perceber as relações entre as áreas das peças do Tangram
Discussão dos resultados e Síntese final	25 minutos	- Apresentar diferentes estratégias para resolver as questões (c), (d), (e), (f) e (g)	- Momento de introduzir a ideia de que a área pode ser medida utilizando como referência a área de outras figuras	- Compreender a possibilidade de encontrar áreas de figuras utilizando outras áreas já conhecidas.
Partes 2 e 3: equivalência de áreas				
Tarefas e atividades de aprendizagem (a)	Duração esperada (b)	Atividade dos alunos e possíveis dificuldades (c)	Respostas do professor e aspectos a ter em atenção (d)	Objetivos e Avaliação (e)
Introdução da tarefa Momento de Arranque	05 minutos	- Os alunos podem apresentar dúvidas sobre o enunciado das questões, quer em termos de linguagem, quer em termos do que se é solicitado	- Focar inicialmente na leitura do primeiro exemplo, em que um quadrado corresponde a área de um quadrado. Utilizar e mostrar a peça para apoiar essa leitura	- Perceber as informações nas questões
Trabalho autônomo de investigação	20 minutos	- Os alunos podem apresentar dificuldades em perceber que o triângulo menor equivale à metade da área do quadrado	- Pode-se sugerir a começar por peças que tenham o dobro da área do quadrado	- Perceber a relação existente entre as áreas de todas as peças, a partir da área do quadrado como referência
Discussão dos resultados e síntese	25 minutos	- Apresentar diferentes estratégias utilizadas pelos estudantes - Apresentar diferentes desenhos feitos pelos estudantes, que tenham a mesma área	- Momento de retomar a ideia de que a área pode ser medida utilizando como referência a área de outras figuras.	- Compreender a possibilidade de encontrar áreas de figuras utilizando outras áreas já conhecidas, por meio de relação de equivalência.

Parte 4: campo de futebol e derrubada de florestas				
Tarefas e atividades de aprendizagem (a)	Duração esperada (b)	Atividade dos alunos e possíveis dificuldades (c)	Respostas do professor e aspetos a ter em atenção (d)	Objetivos e Avaliação (e)
Introdução da tarefa Momento de Arranque	05 minutos	- Os alunos podem apresentar dúvidas sobre o enunciado das questões, quer em termos de linguagem, quer em termos do que se é solicitado. Iniciar pelas questões (a) e (b), discutindo a ideia de grande e pequeno; - Pode haver dificuldades para os alunos entenderem que é possível escolher o tamanho do campo de futebol de acordo com as medidas apresentadas pelo professor.	- Apresentar o campo de futebol no quadro, com as medidas máxima e mínima. Se houver dificuldade, estabeleça um tamanho diferente para cada grupo ou faça sugestões para as medidas a serem adotadas pelos grupos.	- Perceber as informações nas questões.
Trabalho autónomo de investigação (letras a, b e c)	35 minutos	- Identificar que a área de florestas do tamanho de um campo de futebol foi derrubada a cada 5 segundos no mundo em 2022; - Compreender o significado de uma área do tamanho do campo de futebol; - Pode haver dificuldades para estimar a quantidade de árvores que cabem em um campo de futebol.	- Relembrar os estudantes questões relacionadas ao tempo (segundos, minutos e hora); - Apoiar as ideias sobre as estimativas. Há diferentes respostas, que podem variar entre 100 a 1000 árvores. Incentivar a discussão; - Pode-se usar a sala de aula como referência e estimar quantas salas de aula caberiam em um campo de futebol.	- Realizar estimativas; - Calcular uma estimativa sobre a quantidade de árvores que foram derrubadas por minutos no planeta em 2022;
Discussão dos resultados e sistematização	30 minutos	- Apresentar as estratégias que resultaram nas estimativas; - Chegar a um consenso sobre a quantidade de árvores que cabem em um campo de futebol; - Utilizar cálculos matemáticos para compreender situações externas (socialmente relevantes); Pode haver dificuldades para apresentar matematicamente as ideias usadas pelo grupo.	- É esperado que existam diferentes respostas e estratégias, a depender das estimativas dos estudantes. Conduzir de maneira a apoiar o raciocínio, trazendo exemplos e fazendo comparações.	- Refletir criticamente sobre a maneira como a matemática pode ser instrumento para compreensão de questões socialmente relevantes
Tomada de ação (letra d)	30 minutos	- Falar com coragem e respeito; ter consciência da responsabilidade humana sobre a derrubada de florestas; planejar colaborativamente uma estratégia para discutir com outras pessoas o resultado da investigação; Pode haver dúvidas sobre quais atitudes podem ser tomadas para enfrentar o	- Momento para relacionar com outras questões, como o consumo de papel, a importância das florestas para o equilíbrio ambiental, entre outros. - Pode-se sugerir a elaboração de cartazes, de mídias nas redes sociais, etc.	- Refletir criticamente sobre a importância das florestas - Refletir criticamente sobre possibilidades de enfrentamento da situação - Propor estratégias para enfrentamento da derrubada de árvores

		desmatamento e para divulgar os resultados da investigação que realizaram.		
--	--	--	--	--

Considerações finais

O material apresentado neste documento moldou as ações formativas realizadas durante a formação em serviço da pesquisa *Contributions to the in-service education of primary school teachers from their engagement in mathematics landscapes of investigation* (Li-PrimaryTeachers), desenvolvida no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com financiamento da União Europeia por meio do Horizonte Europa, Marie-Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowships, Grant Agreement 101103353. Neste texto, foram apresentados os aspectos metodológicos da formação que incluem a perspectiva teórica utilizada, o modelo de formação empregada e as tarefas de aprendizagem profissional que foram trabalhadas com os professores. Espera-se que este material possa inspirar o desenvolvimento de outras práticas que lancem mão da exploração e da investigação para a compreensão de aspectos sociais pelos estudantes do 1.º ciclo, através da conexão com a matemática. Espera-se ainda que este material possa contribuir para uma melhor compreensão da maneira como cenários para investigação podem ser colocados em ação durante a prática letiva.

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado pela União Europeia, Horizon-MSCA-2022-PF-01, sob a concessão 101103353. As visões e opiniões expressas são, no entanto, apenas dos autores e não refletem necessariamente as da União Europeia ou da Agência Executiva de Pesquisa Europeia (REA). Nem a União Europeia nem a autoridade financiadora podem ser responsabilizadas por elas.

Agradecemos às professoras do primeiro ciclo do ensino básico Português, participantes da ação formativa implementada e cujas tarefas de aprendizagem profissional utilizadas e melhoradas foram materializadas neste documento. Foram momentos de aprendizagem mútua e de muito enriquecimento profissional, onde foi possível avançar em termos de produção de conhecimento em direção a uma educação matemática crítica no primeiro ciclo. O trabalho realizado por vocês foi muito importante para o avanço da pesquisa do projeto Li-PrimaryTeachers.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2021 programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement 101103353.

Disclaimer: This deliverable reflects only the author's views and opinions and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Referências

- Afini, D. C. (2023). *Formação continuada de professores que ensinam matemática: contribuições em sua prática docente a partir do engajamento na produção e desenvolvimento de cenários para investigação* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Alfenas, Brasil]. Repositório institucional da Universidade Federal de Alfenas.
- Afini, D. C., & Silva, G. H. G. (2024). O desenvolvimento de cenários para investigação na formação continuada de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. *Bolema*, 38.
- Baldino, R.R., (1983). Material Concreto: Frac-Soma 235 [Material de Apoio Pedagógico].
- Bartell, T. G. (2013). Learning to Teach Mathematics for Social Justice: Negotiating Social Justice and Mathematical Goals. *Journal for Research in Mathematics Education*, 44(1), 129–163.
- Bartell, T. G., Yeh, C., Felton-Koestler, M. D., & Berry III, R. Q. (2023). *Upper Elementary Mathematics Lessons to explore, understand, and to respond to social injustice*. NCTM.
- Berger, C. C. (2013). *Explorando o conceito de área com o Tangram*. [Trabalho de Conclusão de curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil]. Repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Canavarro, A. P. (2011). Ensino exploratório da matemática: práticas e desafios. *Educação e Matemática*, 115, 11-17.
- Canavarro, A. P., Mestre, C., Gomes, D., Santos, E., Santos, L., Brunheira, L., Vicente, M., Gouveia, M. J., Correia, P., Marques, P., & Espadeiro, G. (2021). *Aprendizagens Essenciais de Matemática no Ensino Básico*. ME-DGE.
- Duarte, N., Faria, F.; Ponte, J. P. (2024). Preparar e conduzir a discussão coletiva em matemática. *Educação e Matemática*, 171, 11-14.
- Gutstein, E. R. (2018). The Struggle is Pedagogical: Learning to Teach Critical Mathematics. In P. Ernest (Ed.), *The Philosophy of Mathematics Education Today* (pp. 131-143). Springer International Publishing.
- Milani, R. Diálogo em Educação Matemática e suas múltiplas interpretações. *Boletim de Educação Matemática (BOLEMA)*, 34(68), 1036-1055
- Penteado, M. G., & Skovsmose, O. *Landscapes of investigation: contributions to critical mathematics education*. OpenPublishers.
- Pereira, M.C. M., (2009). Construindo Frac-soma 235, e conhecimento, no ensino básico Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
- Ponte, J. P. (2005). Gestão curricular em Matemática. In GTI (Ed.), *O professor e o desenvolvimento curricular* (pp. 11–34). Lisboa: APM.
- Ponte, J. P., Brocardo, J., & Oliveira, H. (2016). *Investigações matemáticas em sala de aula*. 3 ed. Autêntica.
- Ponte, J. P., Quaresma, M., & Mata-Pereira, J. (2015). É mesmo necessário fazer planos de aula? *Educação e Matemática*, 133, 26-35.
- Ribeiro, A. J., & Ponte, J. P. (2020). Um modelo teórico para organizar e compreender as oportunidades de aprendizagem de professores para ensinar matemática. *Zetetiké*, 28, 1-20.
- Silva, G. H. G., & Penteado, M. G. (2013). Geometria dinâmica na sala de aula: o desenvolvimento do futuro professor de matemática diante da imprevisibilidade. *Ciência & Educação*, 19(2), 13.
- Silva, G. H. G., & Ponte, J. P. (2024). Cenários para investigação no 1.º Ciclo: contribuições para a prática docente a partir de uma formação contínua. In: *Atas do Encontro de Investigadores em Educação Matemática. 20-21 de novembro de 2024, Porto, Portugal*.
- Skovsmose, O. (2000). Cenários para investigação. *Bolema*, 14, 66-91.

Skovsmose, O. (2023). *Critical Mathematics Education*. Springer.

Skovsmose, O. (2024). *Critical Philosophy of Mathematics*. Springer.